

TOPOLOGIK VEKTOR FAZOLARDAGI BA'ZI TO'PLAMLARNING XARAKTERISTIKALARI

Nuritdinov Jalolxon Tursunboy o'g'li¹, Rasulova Zinnurabonu Bobomurod qizi²

¹Qo'qon Davlat Universiteti matematika kafedrasida o'qituvchisi,

²Qo'qon Davlat Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20610238>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada topologik vektor fazolarda aniqlangan ba'zi to'plamlarning xossalari va ularni turli topologiyalarga ko'ra uzluksiz akslantirishlarda o'zgarishi o'rganilgan. Xususan, qavariq, kompakt, yopiq, yutuvchi hamda muvozanatlashgan to'plamlarning asosiy geometrik va topologik xususiyatlari tahlil qilinib, ularning uzluksiz akslantirishlar ostidagi saqlanish shartlari ko'rib chiqilgan. Olingan natijalar funksional analiz va ko'pqiyamli akslantirishlar nazariyasining ayrim masalalarini o'rganishda qo'llanilishi mumkin.*

***Kalit so'zlar:** topologiya, vektor fazo, uzluksiz akslantirish, vektorlarni skalyarga ko'paytirish.*

Topologik vektor fazolar nazariyasi funksional analizning muhim bo'limlaridan biri bo'lib, u algebraik va topologik strukturalarning uyg'unlashuvi asosida shakllangan. Mazkur yo'nalishning dastlabki rivojlanishi Stefan Banax, Jon Nevman va Andrey Kolmogorov kabi olimlarning ishlari bilan bog'liq bo'lib, ular chiziqli fazolarni topologik jihatdan o'rganishning nazariy asoslarini yaratganlar. Ayniqsa, normallangan va lokal qavariq fazolar haqidagi natijalar keyingi tadqiqotlar uchun poydevor vazifasini bajargan.

Keyingi bosqichlarda topologik vektor fazolarni o'rganish funksional analiz, differensial tenglamalar, optimallashtirish nazariyasi va taqsimotlar nazariyasi bilan chambarchas bog'landi. X.Shefer tomonidan yozilgan [1] adabiyotda topologik vektor fazolarning muhim xossalari va tadbirlari juda tushinarli tarzda yoritilgan. Shuningdek, lokal qavariq fazolar, Freshe fazolari va Gilbert fazolarining turli xossalari bo'yicha ko'plab ilmiy natijalar olingan.

Hozirgi davr tadqiqotlarida topologik vektor fazolar operatorlar nazariyasi, konveks analiz va ehtimollar nazariyasida keng qo'llanilmoqda [2,3]. Xususan, dual fazolar, uzluksiz chiziqli funkcionallar hamda kompakt operatorlar bilan bog'liq masalalar dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Zamonaviy maqolalarda topologik vektor fazolar yordamida chiziqli va nochiziqli operatorlarning xossalari tavsiflash, optimallashtirish masalalarini yechish hamda matematik fizika tenglamalarining yechimlarini tadqiq qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

[4] ishda Banax fazolaridan umumiyroq bo'lgan lokal qavariq fazolarni o'rganish zarurligi va bu fazolarning matematik analizdagi ahamiyatini ko'rsatilgan. Ayniqsa, seminormlar yordamida topologiya aniqlanishi lokal qavariq fazolar nazariyasining markaziy g'oyalardan biri sifatida bayon etilgan.

Shuningdek, topologik vektor fazolar Minkovskiy yig'indisi va ayirmasi kabi to'plamlar ustida bajariladigan geometrik amallarning bajarilishi uchun "qulay" bo'lib, [5] ishda bu amallarning ba'zi topologik xossalari keltirilgan.

1-ta'rif. Kompleks sonlar maydoni \square ustidagi vektor fazo X da τ topologiyasi berilgan bo'lib, agar qo'shish va songa ko'paytirish amallari (X, τ) dan (X, τ) ga uzluksiz akslantirishlar bo'lsa, u holda (X, τ) vektor topologik fazo deyiladi.

Bu ta'rifni batafsil ko'rib chiqaylik. Avvalo, topologik fazolarning dekart ko'paytmasi tushunchasini eslatib o'tamiz. $(X_1, \tau_1) \times (X_2, \tau_2)$ deb quyidagi topologik fazoga aytiladi:

$$X = X_1 \times X_2, \quad \tau = \tau_1 \times \tau_2,$$

$$X = \{x = (x_1, x_2) : x_1 \in X_1, x_2 \in X_2\},$$

$$\tau = \tau_1 \times \tau_2 = \{(U_1, U_2) : U_1 \in \tau_1, U_2 \in \tau_2\}.$$

Quyidagi akslantirishlarning uzluksizligi talab etiladi:

$$F_1(x, y) : (X, \tau) \times (X, \tau) \rightarrow (X, \tau),$$

$$F_1(x, y) = x + y,$$

shuningdek,

$$F_2(\lambda, x) : (\square^1, d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|) \times (X, \tau) \rightarrow (X, \tau),$$

$$F_2(\lambda, x) = \lambda \cdot x.$$

1-misol. $(\square^1, d(x, y) = |x - y|)$ metrik fazosi \square^1 maydoni ustida vektor topologik fazodir. Keling, $F_1(x, y)$ va $F_2(\lambda, x)$ akslantirishlarning uzluksizlik shartlari bajarilishini isbotlaylik.

a) $F_1(x, y)$ ning uzluksizligi. $(\square^1, d(x, y) = |x - y|)$ metrik fazo bo'lgani uchun uzluksizlik yaqinlashuvchi ketma ketliklar orqali isbotlanadi. Faraz qilaylik,

$$x_n \rightarrow x, \quad y_m \rightarrow y.$$

Biz ko'rsatishimiz kerak $F_1(x_n, y_m) \rightarrow F_1(x, y)$ ekanligini, ya'ni $|x_n + y_m - (x + y)| \rightarrow 0$ ekanligini. Bu ifoda $d(F_1(x_n, y_m), F_1(x, y)) \rightarrow 0$ ifodaga ekvivalent. Buni ko'rsatish uchun uchburchak tengsizligidan foydalanamiz, demak $n \rightarrow +\infty$ va $m \rightarrow +\infty$ da

$$d(F_1(x_n, y_m), F_1(x, y)) = |x_n - x - y + y_m| \leq |x - x_n| + |y - y_m| \rightarrow 0$$

bo'ladi.

b) $F_2(x, y)$ ning uzluksizligi. Haqiqatan ham, faraz qilaylik,

$$\lambda_n \rightarrow \lambda, \quad x_m \rightarrow x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d_0(F_2(\lambda_n, x_m), F_2(\lambda, x)) = |\lambda_n x_m - \lambda x| \leq |\lambda_n - \lambda| |x_m| + |\lambda| |x_m - x| \rightarrow 0$$

$n \rightarrow +\infty$ va $m \rightarrow +\infty$ da.

Quyidagi misolda aynan \square to'plamda shunday τ topologiya kiritilganki bu topologiya bilan (\square, τ) topologik fazo bo'ladi lekin topologik vektor fazo bo'lmaydi.

2-misol. \square da quyidagi topologiyani olaylik:

$$\tau = \{\emptyset\} \cup \{U \subset \square : 0 \in U\}$$

ya'ni 0 ni o'z ichiga olgan barcha to'plamlar ochiq. Bu topologiya bilan (\square, τ) topologik fazo bo'ladi. Endi qo'shish $F_1(x, y) = x + y$ akslantirishini tekshiramiz.

$$\text{Qo'shish akslantirish: } F : \square \times \square \rightarrow \square, \quad F(x, y) = x + y$$

Topologiyaga ko'ra $U = \{0\}$ ochiq, chunki $0 \in U$. Bu to'plamning proobrazini topamiz $F^{-1}(U) = \{(x, y) : x + y = 0\}$. Bu to'plam tekislikdagi $y = -x$ to'g'ri chiziqni ifodalaydi va $\square \times \square = \square^2$ tekislikda ochiq emas. Chunki, ixtiyoriy $(x_0, y_0) \in F^{-1}(U)$ nuqtaning har qanday

atrofi $U_0 \times U_0$, $U_0 \in \tau$ ($\square \times \square = \square^2$ dagi topologiya τ topologiyaning o'ziga o'zini to'g'ri ko'paytmasidan tashkil topgan) ko'rinishda bo'ladi. $U_0 \times U_0$ to'plam \square^2 da ochiq to'rtburchak sohani aniqlaydi va $U_0 \times U_0 \subset F^{-1}(U)$ munosabat bajarilmaydi. Demak, $F_1(x, y) = x + y$ akslantirish uzluksiz emas ekan. Shuning uchun (\square, τ) topologik vektor fazo bo'lmaydi.

2-ta'rif. X vektor fazodagi E to'plam **muvozanatlashgan** deyiladi, agar barcha $|\lambda| \leq 1$ ni qanoatlantiruvchi $\lambda \in C$ lar uchun $\lambda E \subset E$ munosabat o'rinli bo'lsa.

1-misol. $(X, \|\cdot\|)$ normalangan fazoda $\{x \in X : \|x - x_0\| < d_0\}$ to'plam muvozanatlashgan to'plam bo'ladi. Bu yerda x_0 - koordinata boshi ya'ni nol nuqta.

3-ta'rif. (X, τ) tvs da E to'plam **chegaralangan** deyiladi, agar no'lining barcha atroflari U_θ uchun shunday $s > 0$ son topilib $t > s$ lar uchun $E \subset tU_\theta$ munosabat bajarilsa.

1-rasm. E chegaralangan to'plam

4-ta'rif. (X, τ) tvs da E to'plam **yutuvchi** deyiladi, agar har qanday $x \in X$ nuqta uchun shunday $t = t(x) > 0$ son topilib $x \in t \cdot E$ munosabat o'rinli bo'lsa.

2-misol. Nolning barcha atroflari yutuvchi to'plamga misol bo'ladi.

1-tasdiq. Topologik vektor fazoda nolning har qanday atrofi chegaralangan to'plamni yutadi.

1-lemma. $\{x\} \in X$ to'plam har qanday (X, τ) topologik vektor fazoda chegaralangan bo'ladi.

3-misol. Nuqtalarning chekli oilasi $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset X$ chegaralangan to'plam o'ladi.

2-rasm. Nuqtalarning chekli oilasi – chegaralangan to'plam

5-ta’rif. (X, τ) tvs da E to‘plam **absolyut qavariq** deyiladi, agar u bir vaqtning o‘zida ham qavariq, ham muvozanatlangan bo‘lsa.

4-misol. $(X, \|\cdot\|)$ normalangan fazoda $\{x \in X : \|x - x_0\| < d_0\}$ to‘plam absolyut qavariq to‘plam bo‘ladi. Bu yerda x_0 - koordinata boshi ya’ni nol nuqta.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Schaefer, H. H., & Wolff, M. P. (1999). *Topological vector spaces* (2nd ed.). Springer.
2. Kōmura, Y. (1964). Some examples on linear topological spaces. *Mathematische Annalen*, 153(2), 150–162.
3. Mackey, G. W. (1945). On infinite-dimensional linear spaces. *Transactions of the American Mathematical Society*, 57(2), 155–207.
4. Dieudonné, J. (1953). Recent developments in the theory of locally convex vector spaces. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 59(6), 495–512.
5. Nuritdinov, J., Aroev, D., Zhumakulov, K., & Ummatova, M. (2025). Topological properties of the Minkowski operations. *AIP Conference Proceedings*, 3356(1), 040007. <https://doi.org/10.1063/5.0296162>